

A GRANDE APOSTASIA

A Doutrina que as Escrituras e a História não Ensinam

©Teodorus R. Guerreiro

INTRODUÇÃO.

1. A “grande apostasia” dentro do cristianismo, é a ideia de que a Igreja fundada por Cristo afastou-se da fé verdadeira, dando lugar a heresias e a introduzir elementos pagãos no entendimento e na adoração cristã.

Esta alegação, tem sido uma característica da tradição restauracionista do cristianismo, que inclui grupos não relacionados que surgiram após o Segundo Grande Despertar¹, como os cristadelfianos, não denominacionais, Santos dos Últimos Dias, Testemunhas de Jeová, pentecostais da Unidade e Igreja ni Cristo.

Este debate tem sido predominante, entre estes grupos e a igreja católica romana. No entanto, tencionamos dar uma resposta do ponto de vista ortodoxo, pois a igreja ortodoxa era uma só com Roma durante o primeiro milénio cristão, e portanto, a igreja ortodoxa também é constituída alvo deste tipo de crítica.

2. Estes grupos que alegam ser cristãos, dizem que a Igreja primitiva permitiu alterações de doutrinas, e a entrada da cultura greco-romana tradicional (ou seja, mistérios greco-romanos, divindades do monismo solar, como Mitra e Sol Invictus, festivais pagãos e adoração ao sol e ídolos mitraicos) na Igreja, com base na sua própria percepção de autoridade.

Ao fazer essas mudanças usando alegações de tradição em vez das Escrituras, a Igreja — na opinião daqueles que aderem a esse conceito — caiu em apostasia.²

3. Os princípios versículos Bíblicos usados, para defender a ideia da “grande apostasia”, em geral são: Amós 8:11-12, Isaías 24:5, 2 Tessalonicenses 2:1-3,

¹ O Segundo Grande Despertar foi um avivamento religioso ocorrido do final do século XVIII ao início do século XIX nos Estados Unidos. Ela espalhou a religião por meio de avivamentos e pregações emocionais e desencadeou vários movimentos cismáticos.

² [Grande Apostasia.](#)

Actos 20:29-30, 2 Timóteo 4:3-4. A epístola aos Tessalonicenses tem sido a mais utilizada para promover a ideia de uma “grande apostasia”. No entanto, a Igreja em geral interpretara este capítulo como uma referência a um futuro afastamento dos crentes, durante o reinado do Anticristo no final dos tempos.

O HADES NÃO PREVALECERÁ.

4. A noção de que após a morte do Apóstolos, a Igreja iria cair num abismo de apostasia e falsas doutrinas, está completamente errada, e contradiz as palavras de Nosso Senhor, pelo facto de Cristo enfaticamente dizer que “tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do hades não prevalecerão contra ela.” (Mat 16:18). Se, a “grande apostasia” significa a falta de verdade, e introdução de ensinamentos falsos, então Cristo não cumpriu com as suas palavras. Cristo como um falso cumpridor é algo inconcebível para qualquer pessoa que se considere cristão.

Este ataque à Igreja fundada e preservada por Cristo não tem uma base bíblica, é apenas uma tentativa de retirar a autoridade que a Igreja exerce, e dar essa mesma autoridade a um grupo ou a um líder obscuro que só apareceu mais ou menos 1800 anos depois que Cristo encarnou. “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.” (Mat 28:19-20). Se Jesus, sendo Deus encarnado³, e sabendo todas as coisas⁴, qual seria o ponto de enviar os Apóstolos a batizar pessoas se a “grande apostasia” estava para breve?

5. É óbvio que esta interpretação de 2 Tessalonicenses, que diz: “Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição”, está incorrecta. Paulo aqui refere-se à apostasia de homens, e não da Igreja (o Corpo de Cristo⁵), como um todo. Os Pais da Igreja, dão testemunho disso quando escreveram sobre estas passagens, como por exemplo:

“S. Cirilo de Jerusalém 386 d.C.

³ S. João 1:14.

⁴ S. João 21:17.

⁵ Efésios 1:22-23.

Tal é o relato de Paulo. E chegámos à «apostasia». Os homens, isto é, afastaram-se da verdadeira fé. Alguns proclamam a identidade do Pai e do Filho. Outros ousam afirmar que se deve acreditar que Cristo passou da inexistência à existência. Antigamente, os hereges eram bastante evidentes, mas agora a igreja está cheia de hereges mascarados.⁶

S. João Crisóstomo 407 d.C.

Aqui ele discorre sobre o Anticristo e revela grandes mistérios. O que é a apostasia? Ele chama-o de Apostasia, por estar prestes a destruir muitos e fazê-los cair. De modo que, se fosse possível, diz ele, os próprios eleitos seriam ofendidos.”⁷

6. Por essa mesma razão Paulo ainda diz, “mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios.” (1Tim 4:1). E ainda, Cristo diz: “Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” (Mat 24:10-12). É de nota que as referências à apostasia, apontam sempre para indivíduos, e não para a Igreja na sua totalidade.

Em contraste, as Escrituras dão testemunho que a Igreja (i.e., os fiéis) irá prevalecer até ao fim: “o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.” (1Cor 1:8). Se esse não fosse o caso, Paulo no livro de Actos não mandaria chamar os Presbíteros de Éfeso⁸, para os alertar sobre homens que seriam como lobos, e que iriam desviar os fiéis, tal como acontece nos dias de hoje com os cultos perversos mencionados na introdução.

“Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com

⁶ [Cyril of Jerusalem on 2 Thessalonians 2:3 - Catena Bible & Commentaries.](#)

⁷ [John Chrysostom on 2 Thessalonians 2:3 - Catena Bible & Commentaries.](#)

⁸ Actos 20:17.

lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça; a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.” (At 20:88:32).

De novo, nesta passagem supramencionada a ênfase é sempre a indivíduos, pois a Igreja seria guiada por verdadeiros pastores, que obedecem ao Sumo-Pastor⁹, isto é, a Cristo!

SUCESSÃO APOSTÓLICA.

7. Uma das provas históricas que temos para afirmar que a Igreja permaneceu intacta desde o tempo em que Cristo a fundou até aos dias de hoje, é a sucessão Apostólica. Clemente de Roma um dos mais antigos escritores cristãos, diz o seguinte sobre a sucessão apostólica:

“Os nossos Apóstolos também tiveram conhecimento, através de Nosso Senhor Jesus Cristo, que havia de haver disputas sobre a função de bispo. Por isso, dispondo de um conhecimento perfeito do futuro, constituíram os já mencionados e determinaram, entretanto, que, quando morressem, os subsistissem no ministério outros varões aprovados.”¹⁰ (Clemente de Roma, Carta aos Coríntios XLIV 1-4, escrito entre 94-96 d.C.)

Irineu de Lyon, escreveu explicitamente sobre a sucessão apostólica como garantia da veracidade da sua pregação, uma vez que esta podia ser rastreada até aos apóstolos.

“Está ao alcance de todos, portanto, em cada Igreja, que desejam ver a verdade, contemplar claramente a tradição dos apóstolos manifestada em todo o mundo; e estamos em condições de contar com aqueles que foram pelos apóstolos bispos instituídos nas Igrejas, e [demonstrar] a sucessão desses homens aos nossos tempos. Uma vez que, no entanto, seria muito tedioso, num volume como este, contar as sucessões de todas as Igrejas, nós colocamos em confusão todos aqueles que, de qualquer maneira, seja por um prazer próprio maligno, por vanglória, ou por cegueira e opinião perversa, se reúnem em reuniões não autorizadas; [fazemos isso, eu digo,] indicando aquela tradição derivada dos apóstolos, da muito grande, da

⁹ S. João 10:11.

¹⁰ Isidro P. Lamelas . ‘As Origens do Cristianismo’, p. 57.

muito antiga e universalmente conhecida Igreja fundada e organizada em Roma pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo; como também [apontando] a fé pregada aos homens, que chega até o nosso tempo por meio das sucessões dos bispos. Pois é necessário que todas as Igrejas concordem com esta Igreja, por causa da sua autoridade preeminente [*potiorem principalitatem*].” Irineu de Lyon – ‘Contra as Heresias’ (Livro III, cap. 3. ponto 2)¹¹

Hegesipo foi um judeu convertido, e considerado um dos primeiros historiadores da Igreja, registrando tradições e doutrinas da igreja primitiva. Ele criou listas de bispos (diadochai) em várias cidades, notadamente Roma, para demonstrar que os bispos preservaram fielmente os ensinamentos apostólicos originais, um conceito vital para combater as reivindicações gnósticas heréticas.

"Quando cheguei a Roma, [visitei] Aniceto, cujo diácono era Eleutherus. E após a morte de Aniceto, Soter sucedeu, e depois dele Eleutherus. Em cada sucessão e em cada cidade há uma continuação daquilo que é proclamado pela lei, pelos profetas e pelo Senhor" (Memórias, citadas em Eusébio, História Eclesiástica 4:22 [A.D. 180])."¹²

8. O historiador Eusébio de Cesareia também escreveu extensivamente sobre listas de sucessão apostólica na sua ‘História Eclesiástica’, declarando explicitamente a sua intenção de cobrir a “sucessão dos santos apóstolos” e detalhando os bispos nas principais sedes como Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém para estabelecer a continuidade histórica e autoridade, usando listas como um importante recurso literário.¹³

A sucessão Apostólica é claramente a prova que a igreja não caiu num abismo de escuridão espiritual e assim dando lugar a falsos ensinamentos, depois da morte dos Apóstolos. Esta é a marca entre a verdadeira Igreja, e os falsos movimentos que se levantaram já desde os primórdios do Cristianismo. Portanto, a ideia de uma “grande apostasia”, não é algo de novo na história da Igreja. O plano de salvação que Deus constituiu para alcançar as almas das nações, terá sempre a protecção do Espírito Santo¹⁴. Os grupos que defendem a “grande apostasia”, apareceram nos finais do século XVIII e inícios do século XIX nos estados unidos da América. Estes grupos querem fazer-nos acreditar que durante 1800

¹¹ [CHURCH FATHERS: Against Heresies, III.3 \(St. Irenaeus\).](#)

¹² [Apostolic Succession — Church Fathers.](#)

¹³ [Patrística - História Eclesiástica - Vol. 15.](#)

¹⁴ S. João 16:13.

anos, não havia uma verdade objectiva em relação à Igreja na terra, e que as pessoas não eram batizadas e salvas propriamente. Só mesmo alguém que desconhece a história da Igreja, e o ensino correcto das Escrituras, é que pode promover algo ridículo e desarrazoado, como uma “grande apostasia”.

TRADIÇÃO ORAL.

9. Como certas práticas cristãs não aparecem escritas no Novo Testamento, estes grupos afirmam que a influência greco-romana prevaleceu, e a Igreja deixou-se influenciar, ao ponto de introduzir crenças e práticas pagãs dentro da religião cristã, principalmente rituais, mistérios e festivais greco-romanos. Alguns estudiosos modernos também acreditam que essa influência, é que formou a base de uma tradição oral secreta, que no século IV passou a ser chamada de *disciplina arcani*.¹⁵

A *disciplina arcani* era na verdade uma forma de proteger a Igreja, no entanto, os opositores usam este meio pelo qual a Igreja encontrou de manter os ensinamentos intactos, para acometer a tradição Apostólica. O termo foi cunhado pelo escritor calvinista Jean Daillé no século XVII. O conceito, no entanto, foi proposto pela primeira vez por outro calvinista, Isaac Casaubon, em 1614 como uma forma de explicar a ausência de certas doutrinas nos primeiros escritos cristãos. Na sua visão, os Padres da Igreja imitavam as religiões romanas¹⁶ de mistério.¹⁷

10. Orígenes de Alexandria abordou as polémicas contra o cristianismo do pagão Celso na sua obra ‘*Contra Celsum*’. Celso, acusou o cristianismo de ser uma religião secreta como os mistérios greco-romanos¹⁸, e Orígenes respondeu que, embora as doutrinas proeminentes do cristianismo sejam bem conhecidas em todo o mundo, incluindo o nascimento virginal, a crucificação, a ressurreição, a punição dos ímpios e a recompensa dos justos, há alguns

¹⁵ [Grande Apostasia](#).

¹⁶ Eram escolas religiosas do mundo greco-romano para as quais a participação era reservada aos iniciados (*mystai*). A principal característica dessas escolas religiosas era o segredo associado aos detalhes da iniciação e da prática ritual, que não podiam ser revelados a pessoas de fora. Os mistérios mais famosos da antiguidade greco-romana foram os Mistérios Eleusinos.

¹⁷ [Disciplina arcani](#).

¹⁸ Eram escolas religiosas do mundo greco-romano para as quais a participação era reservada aos iniciados (*mystai*). A principal característica dessas escolas religiosas era o segredo associado aos detalhes da iniciação e da prática ritual, que não podiam ser revelados a pessoas de fora. Os mistérios mais famosos da antiguidade greco-romana foram os Mistérios Eleusinos.

elementos que devem ser mantidos dentro do Cristianismo. Perto da época de Orígenes, Hipólito de Roma sobre o rito do batismo, o seguinte:

“Se algo necessita ser explicado, que o bispo fale em particular com aqueles que receberam o batismo. Aqueles que não são cristãos não são informados a menos que primeiro recebam o batismo. Esta é a pedra branca de que João falou. Um novo nome está escrito nela, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe a pedra. (Ap. Trad. 23:14).”¹⁹

Na liturgia bizantina, o diácono frequentemente anunciava: "As portas, as portas!" para indicar que as entradas deviam ser fechadas, a fim de evitar a participação de não batizados nas actividades da Igreja. Pode ter havido diversas justificativas para manter certas informações em segredo, como a protecção contra tentativas de pessoas externas de utilizar esses rituais para conseguir benefícios de Deus ou preservar a dignidade de ritos significativos. Além disso, acreditavam que era fundamental passar pela experiência do batismo antes de receber instruções sobre ele, pois isso tornaria o aprendizado mais eficaz e bem-sucedido.²⁰

Este tipo de contestações, são simplesmente maus argumentos, e uma tentativa desesperada de encontrar algo que possa justificar a posição destes grupos que atacam a Igreja.

QUESTÃO SOBRE O CÂNONE.

11. O período da “grande apostasia”, dá-se geralmente entre a morte do último Apóstolo, e meados do século XVIII. Portanto, o cânone Bíblico cai dentro desse período. Mais precisamente o cânone do Novo Testamento, foi decidido no final do IV século²¹. O que faz com que um grande problema surja. Para quem

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Ibidem.

²¹ Na sua carta da Páscoa de 367 d.C., St Atanásio de Alexandria, apresentou uma lista dos livros que formam o cânone moderno de vinte e sete livros sob o nome de «Novo Testamento». Ele usou a palavra «canonizado» (grego antigo: κανονιζόμενα kanonizomena) em relação a eles. Aponta-se para o Sínodo de Hipona, na África do Norte 393 d.C. como o primeiro concílio a aceitar o actual cânone do Novo Testamento. Um breve resumo dos actos foi lido e aceito pelos Concílios de Cartago em 397 e 419. Esses concílios estavam sob a autoridade de Santo Agostinho, que considerava o cânone já fechado. Alguns afirmam que, a partir do século IV, existia unanimidade no Ocidente em relação ao cânone do Novo Testamento e que, no século V, a Igreja Oriental, com algumas exceções, passou a aceitar o Livro do Apocalipse e, assim, chegou a um consenso sobre a questão do cânone.

propõe esta ideia de uma “grande apostasia”, depara-se com este dilema: como podem as pessoas agora confiar numa lista de livros que foi preservada e decidida por um grupo de pessoas (i.e. a Igreja Apostólica) que se tornou apóstata? Por outras palavras, se a “grande apostasia” se instalou, não temos mais maneira de saber o que é verdadeiro e autêntico, pois estamos presos a decisões de homens que supostamente estão corrompidos e se apostataram da verdadeira fé.

12. A verdade, é que todos esses grupos afirmam a inspiração do cânone do N.T., e portanto, estão presos à tradição e autoridade da Igreja. Seria muito conveniente neste caso, dizer que Deus abriu uma exceção no período da “grande apostasia”, para o Espírito Santo dirigir a Igreja a fim de decidir os livros do Novo Testamento. E o mesmo se dá com os nomes dos quatro Evangelhos, pois sabemos que os manuscritos não contêm os nomes dos seus autores. Somente a partir do século II, é que temos Irineu de Lyon a escrever sobre os autores dos Evangelhos²².

Se uma “grande apostasia” realmente existiu logo a seguir à morte dos Apóstolos, então não podemos ter confiança na decisão dos livros que compõem o N.T., ou qualquer outra coisa que nos foi legada pela Igreja primitiva. Esta noção proposta por estes grupos obscuros, é irrefletida porque as consequências da rejeição da autoridade e autenticidade da Igreja são catastróficas. Em suma, este tipo de alegações é um exemplo real do espírito do anti-cristo a influenciar mentes pretensiosas.

CONCLUSÃO.

13. As várias alegações que tem vindo a ser feitas, dizem-nos apenas uma coisa, que a verdade prevalece independentemente do tipo de acusações que são feitas. É típico destes grupos atacarem para se poderem justificar, como sabem que não são uma Igreja, e que não receberam uma tradição Apostólica, tenta legitimizar-se usando táticas de má qualidade. As pessoas, que aderem a este

²² Irineu de Lyon, na sua obra principal *Adversus Haereses (Contra as Heresias)*, por volta de 180 d.C., forneceu o primeiro testemunho forte dos quatro Evangelhos canónicos (Mateus, Marcos, Lucas, João) e dos seus autores tradicionais, afirmando que eles são os únicos Evangelhos verdadeiros, contrastando-os com os textos gnósticos e confirmando as suas origens apostólicas, com Marcos derivando de Pedro e Lucas de Paulo. Ele detalha esses Evangelhos no Livro III, Capítulo 11, Secção 8, estabelecendo-os como os quatro pilares da verdade cristã contra as heresias emergentes. [CHURCH FATHERS: Against Heresies, III.11 \(St. Irenaeus\)](#).

tipo de pensamento, em geral nascem nestes cultos, ou simplesmente não sabem nada da Bíblia ou da história da igreja, quando se juntam a estes grupos.

É importante desmistificar estas ideias, porque apesar de serem facilmente refutadas, têm sido utilizadas com sucesso para capturar prosélitos que desconhecem a sua fé original. Pois se alguém se der ao trabalho de pesquisar a fundo os primeiros séculos da fé cristã, irá descobrir que a Igreja permaneceu até hoje sob a orientação de Cristo.

“Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amén.”²³

²³ S. Mateus 28:20; ver ainda S. João 14:18.